

СЕКЦІЯ І
«МОВА І КУЛЬТУРА. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ»

НТСАНА-НГАНГА ГАБРІЕЛЬ,
студент (Гана), Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
Науковий керівник: Фірсова І.В., ст. викл.
кафедри документознавства та української мови Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ

У даній роботі ми спробуємо проаналізувати позитивні та негативні моменти дистанційного навчання для іноземних студентів.

У умовах бурхливої пандемії коронавірусу, яка не вщухає вже другий навчальний рік, були внесені корективи в усі сфери життя, в тому числі і в освіту. Викладацький склад був змушений терміново адаптувати навчальний процес під ситуацію, що склалася і організувати навчання студентів в безпечному режимі, тобто в дистанційному форматі. На даний момент стало очевидним, що дистанційне навчання вимагає нових методик та підходів у викладанні із застосуванням цифрових технологій, але при цьому не повинна постраждати якість освіти. Було розроблено велику кількість платформ для онлайн-навчання.

Викладання української мови іноземним студентам також зазнало змін. Однією із заporук успіху в навчанні іноземних студентів мові є повне їх занурення в середовище спілкування: заняття в університеті в змішаних групах, проживання в гуртожитках разом з українськими студентами, відвідування громадських місць, тощо. Це дозволяє швидше зняти мовний бар'єр. Необхідність дотримання санітарно-епідеміологічних вимог позбавило студентів можливості живого спілкування, але в будь-якому негативному моменті потрібно знаходити позитивний.

Розглянемо, які плюси дає дистанційне навчання. Студенти можуть вчитися, не виходячи з дому, перебуваючи в будь-якій точці світу. Щоб приступити до навчання, необхідно мати комп'ютер з доступом в Інтернет. Студент, який навчається дистанційно, може самостійно вирішувати, скільки часу йому приділяти вивченню матеріалу після занять.

Під час дистанційного навчання іноземним студентам не потрібно турбуватися про те, що вони будуть засвоювати менше матеріалу у

порівнянні зі своїми українськими однокурсниками. Завжди можна повернутися до вивчення більш складних питань, переглянув відео-лекції.

Як показують дослідження американських вчених, результати дистанційного навчання не поступаються, а в деяких позиціях перевершують результати традиційних форм навчання. Більшу частину навчального матеріалу студент-дистанційник вивчає самостійно. Це покращує запам'ятовування і розуміння пройдених тем. Крім того, використання в процесі навчання новітніх технологій робить його цікавішим і жвавішим.

Зв'язок з викладачами електронною поштою іноді більш ефективний та швидший за особисту зустріч під час очного або заочного навчання.

Тим, хто навчається дистанційно не знайома така проблема, як брак підручників, методичних посібників. Доступ до всієї необхідної літератури відкривається студенту після реєстрації на сайті університету, або він отримує навчальні матеріали поштою.

Проміжний контроль студентів проходить у формі онлайн-тестів, що виключає можливість суб'єктивної оцінки: на систему, яка перевіряє правильність відповідей на питання тесту, не вплине успішність студента з інших предметів, його суспільний статус й інші фактори.

Не варто ігнорувати і мінуси дистанційного навчання.

Майже весь навчальний матеріал студент-дистанційник освоює самостійно. Це потребує розвиненої сили волі, відповідальності та самоконтролю. Підтримувати потрібний темп навчання без відповідного контролю вдається не всім.

При дистанційному навчанні особистий контакт студентів-іноземців з українськими студентами і з викладачами мінімальний, або й зовсім відсутній. Тому, така форма навчання не підходить для розвитку комунікабельності, впевненості, навичок роботи в команді.

Ускладненим є дистанційне навчання спеціальностям, які передбачають велику кількість практичних занять.

Поки що найефективніший спосіб простежити за тим, чи чесно та самостійно студент склав іспити або заліки – це відеоспостереження, яке не завжди можливо застосувати.

Але не зважаючи на ці недоліки, дистанційна форма навчання набирає обертів та стає більш розвиненою та ефективною. В майбутньому, можливо, саме вона займатиме провідну позицію у системі освіти.

Література:

1. Фадеева Т. А. Реализация индивидуального подхода в условиях дистанционного образования [Текст]: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. А. Фадеева. – Челябинск, 2003. – 161 с.
2. Holmberg B. Theory and Practice of Distance Education. London, Routledge, 1989. Mode of access: <http://www.londoninternational.ac.uk/distance-flexible-learning>

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ

У умовах бурхливої пандемії коронавірусу, яка не вщухає вже другий навчальний рік, були внесені корективи в усі сфери життя, в тому числі і в освіту. Викладацький корпус був змушений терміново адаптувати навчальний процес під ситуацію, що склалася і організувати навчання студентів в безпечному режимі, тобто в дистанційному форматі. На даний момент стало очевидним, що дистанційне навчання вимагає нових методик та підходів у викладанні із застосуванням цифрових технологій, але при цьому не повинна постраждати якість освіти. Необхідно зазначити, що у зв'язку з онлайн-навчанням на викладацький корпус покладено надмірне навантаження. Було розроблено велику кількість платформ для онлайн-навчання.

Ключові слова: пандемія, дистанційне навчання, цифрові технології.